

УДК 616.12-008.46-036.11; 616.12-008.64:615

DOI 10.5281/zenodo.18334029

Научная статья

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЕТА-БЛОКАТОРОВ ПРИ ОСТРОЙ ДЕКОМПЕНСАЦИИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

MODERN ASPECTS OF BETA-BLOCKER USE IN ACUTE DECOMPENSATION OF HEART FAILURE

БАРХАТОВА НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА,

доктор медицинских наук, профессор,

Южно-Уральский государственный медицинский университет.

БАРХАТОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА,

Южно-Уральский государственный медицинский университет.

BARKHATOVA NATALIA ANATOLYEVNA,

Doctor of medical sciences, Associate Professor,

South Ural State Medical University.

BARKHATOVA EKATERINA IGOREVNA,

South Ural State Medical University.

В настоящее время бета-блокаторы (ББ) включены в комплексную терапию хронической сердечной недостаточности (ХСН). Оказывая патогенетическое влияние, они способствуют улучшению инотропной и хронотропной функции сердца, улучшают коронарный кровоток, обеспечивают обратное ремоделирование миокарда, но при острой декомпенсации сердечной недостаточности (ОДХСН) применение ББ требует особой тактики. В ходе исследований проведён поиск публикаций с использованием информационных систем PubMed, elibrary.ru, cyberleninka.ru и создан краткий обзор результатов регистровых и рандомизированных исследований эффектов ББ при ХСН и ОДХСН. Результаты исследований показали, что применение ББ позволяет улучшить течение и прогноз ХСН, а в стадии острой декомпенсации ХСН необходимо индивидуальное принятие решений в пользу снижения их дозы или отмены с ранним возобновлением терапии после стабилизации состояния.

Beta blockers (BB) are currently included in the combination therapy of chronic heart failure (CHF). Through their pathogenetic effects, they improve inotropic and chronotropic cardiac function, enhance coronary blood flow, and promote reverse myocardial remodeling. However, in acute decompensated heart failure (ADHF), their use requires specific tactics. A search of publications was conducted using the information systems PubMed, elibrary.ru, and cyberleninka.ru, and a brief overview of the results of registry and randomized trials of BB effects in CHF and ADHF was created. The study results showed that the use of BB can improve the course and prognosis of CHF. In the acute decompensated stage of CHF, individual decisions are required regarding dose reduction or discontinuation, with early resumption of therapy after stabilization.

Ключевые слова: *хроническая сердечная недостаточность, острая декомпенсация сердечной недостаточности, отмена бета блокаторов.*

Key words: *chronic heart failure, acute decompensation of heart failure, beta-blocker discontinuation.*

В настоящее время применение бета-блокаторов при хронической сердечной недостаточности (ХСН) является частью комплексной патогенетической терапии. Эффекты их воздействия позволяют снизить стимулирующее адренергическое влияние и негативные эффекты симпато-адреналовой системы (САС) на сердечно-сосудистую систему, а также позволяют проводить профилактику аритмий, ишемии миокарда, улучшать сократительную и насосную функцию сердца [3; 10; 11]. В течение ХСН наиболее сложным периодом является её острая декомпенсация (ОДХСН), которая требует оценки превалирующих клинических симптомов и компенсации имеющихся нарушений гемодинамики. На данный момент разработаны клинические рекомендации, но остаются сложными тактические решения в отношении сохранения, изменения или отмены терапии бета-блокаторов (ББ) при наличии декомпенсации ХСН [5; 13].

ОДХСН является довольно частым явлением, что обусловлено прогрессирующим ростом сердечно-сосудистой патологии. Согласно данным «EuroHeart Failure Survey Program», ОДХСН является причиной госпитализаций в отделение интенсивной терапии у 49 % пациентов, развиваясь на фоне ХСН в 92 % случаев. В Европе и США ежегодно госпитализируется более 1 миллиона пациентов с данной патологией [13; 32]. Особенности ОДХСН являются высокий риск повторных госпитализаций: так, по данным регистра ОРАКУЛ-РФ, в первые 30 дней после выписки с ОДХСН повторно госпитализированы 31 % больных, в первые 3–6 месяцев — по 11 % и через 12 месяцев — 9,5 %. Повторяющиеся госпитализации повышают риск смерти к 4–6 месяцу до 8–10 %, а к 12 месяцам — 30–40 % [1; 3; 6; 22].

Разработанные схемы лечения ХСН включают компоненты, оказывающие патогенетическое влияние на симптомы заболевания, среди которых важную роль играют ББ, которые действуют на ключевые факторы патогенеза и способны изменить течение и прогноз заболевания, но на фоне ОДХСН требуют индивидуального подхода к тактике лечения.

Цель исследования — изучить опубликованные результаты отечественных и зарубежных исследований и определить современные принципы и особенности использования бета-блокаторов при ОДХСН.

Материалы и методы исследования.

Для проведения обзора имеющихся отечественных и зарубежных публикаций был проведён поиск статей с помощью информационных ресурсов PubMed, elibrary.ru, cyberleninka.ru за последние 25–30 лет. Включение публикаций в обзор осуществлялось при соответствии описанных результатов исследований следующим критериям. *Критерии включения*: регистровые и рандомизированные исследования, пациенты старше 18 лет с ОДХСН III–IV степени функционального класса (ФК), получающие терапию ББ, наличие в публикации результатов применения и отмены ББ, включая эффекты и показатели смертности. *Критерии исключения*: нерандомизированные исследования с малым числом больных, возраст младше 18 лет, наличие ОДХСН de novo (ОДХСН de novo) или ХСН I–II ФК, отсутствие терапии ББ. Среди отобранных первоначально 65 публикаций 31 была исключена в связи с несоответствием содержания теме исследования, недостатком необходимой информации или содержанием описания отдельных клинических случаев. В конечном итоге в обзор включены 34 публикации с результатами регистровых, рандомизированных исследований и заявлениями консенсусов отечественных и зарубежных профессиональных сообществ кардиологов по вопросам современной диагностики, лечения ОДХСН и тактики в отношении применения ББ при данной патологии.

Результаты и обсуждение.

На данный момент термин «острая сердечная недостаточность» (ОСН) — это клинический синдром, характеризующийся быстрым возникновением или утяжелением симптомов и признаков, характерных для нарушенной функции сердца. Под ОДХСН понимают быстрое утяжеление клинических проявлений (одышки, выраженности артериальной гипоксемии,

возникновение артериальной гипотонии), ставшее причиной экстренной госпитализации на фоне ХСН. Среди всех случаев ОСН около 80 % приходится на ОДХСН, обусловленную ухудшением хронического стабильного течения сердечной недостаточности, а в 20 % случаев она развивается впервые — ОСН de novo [10]. За последние 25 лет было проведено более 10 крупных регистровых исследований, посвящённых ОСН. Наиболее масштабным исследованием является международный регистр REPORT-HF, который включает более 18000 случаев из 44 стран мира. При сравнении результатов регистровых исследований, средний возраст пациентов с ОСН составлял от 59 ± 15 до $73,1 \pm 14,2$ лет, мужчин было 42–63 %. Клинику ОДХСН имели от 36,2 % до 100 % больных, при этом в 25–60,4 % случаев отмечали сохранение фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ) более 40–55 % [10].

Ключевые аспекты патогенеза ОДХСН.

Процесс перехода от стабильной ХСН к декомпенсированной чаще растянут во времени, при этом снижается толерантность к нагрузкам, увеличивается вес, растёт периферическое сопротивление и выраженность отёков. На данный момент считают, что ОДХСН является частью ОСН только в случае развития клиники, представляющей угрозу жизни и требующей экстренной госпитализации. При этом однолетняя смертность при ОДХСН составляет 27 %, а при ОСН de novo — 15 % [7; 13; 19]. ОСН и ОДХСН имеют ряд особенностей патофизиологии. Так, ОСН de novo возникает в результате тяжелых гемодинамических изменений, вторичных по отношению к первоначальной причине (острый инфаркт миокарда, острый миокардит, острая клапанная регургитация) [10; 19]. ОДХСН обусловлена дисфункцией нейрогуморальных систем на фоне роста функционального класса (ФК III–IV), низкой ФВЛЖ (< 35 %), острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), митральной регургитации 3–4 степени, почечной дисфункции и гиперурикемии, фибрилляции предсердий и ишемии миокарда. Митральная регургитация 3–4 степени выявляется у 43,7 % больных с ОДХСН и 26,7 % с ХСН [21]. Сниженная функция почек наблюдается у 79,3 % пациентов с ОДХСН и 55,3 % без декомпенсации СН. Гиперурикемия выявляется у 71,3 % больных с ОДХСН и 36,6 % — с ХСН. В старшем возрасте ОДХСН способствуют: несоблюдение диеты (52 %), нарушения режима базовой терапии (30 %), инфекции (29 %), аритмии (25 %), неконтролируемая гипертензия (15 %), острая коронарная ишемия (22 %), прогрессирующая дисфункция почек (60 %), анемия (30 %), ОНМК (31 %), травмы и операции (10 %) [5; 22].

Стратегия и принципы лечения ОДХСН.

Предложенная в последние годы концепция «время до лечения», предполагает начало терапии ОДХСН в течение 30 минут после первого контакта с врачом, исключая задержку на исследования. В первые минуты осмотра необходим контроль кислородной сатурации (SpO_2) крови. При отеке легких на фоне хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) нужна оценка рН, напряжения углекислого газа и уровня лактата крови. При $SpO_2 < 90$ % рекомендована оксигенотерапия. При сохранении дыхательной недостаточности (частота дыхательных движений (ЧДД) >25 в мин, $SpO_2 < 90$ %) и отёке лёгких рекомендуется неинвазивная вентиляция лёгких на фоне спонтанного дыхания в режимах CPAP и BiPAP, которые при гипотонии противопоказаны. Интубация трахеи с искусственной вентиляцией лёгких (ИВЛ) рекомендуется при нарушениях сознания, коме, психомоторном возбуждении, апноэ, гипопноэ, нестабильности гемодинамики, аритмии, обструкции верхних дыхательных путей, гипоксемии ($PaO_2 = 50$ мм рт. ст.), ацидозе ($pH < 7,35$) и ЧДД > 35 на фоне неинвазивной вентиляции лёгких [11].

Диуретики при ОДХСН противопоказаны до ликвидации признаков гипоперфузии. При отсутствии гипотонии и гипоперфузии рекомендуется введение фуросемида (20–40 мг), кроме случаев острого перераспределения крови (гипертонический криз без ХСН, нарушения сократительной способности ЛЖ, патология клапанов сердца). При хроническом приеме мочегонных доза фуросемида должна быть эквивалента принимаемой. Контроль функции

почек осуществляют по уровню скорости клубочковой фильтрации (СКФ). При сочетании ОДХСН с резистентными отеками показана комбинация петлевых диуретиков (фуросемида / торасемида) с тиазидными и/или антагонистами альдостерона (АА) (спиронолактон) [6; 13]. Для снижения одышки и уменьшения застоя в легких при артериальном давлении (АД) > 90 мм рт. ст. без гипоперфузии рекомендовано введение вазодилататоров и петлевых диуретиков. При гипотонии и гипертонии применение диуретиков требует осторожности [11; 13]. Для устранения тахисистолии при фибрилляции / трепетании предсердий рекомендованы ББ, но при ОДХСН лечение ими требует осторожности при гипотонии и застое. ББ принимают в целевых дозах (бисопролол, карведилол или метопролол при ХСН, карведилол или метопролол при инфаркте миокарда). Отмена или снижение дозы ББ необходимы при систолическом АД (АДсист.) < 85 мм рт.ст., частоте сердечных сокращений (ЧСС) < 50 в минуту (табл. 1) [11; 13].

Таблица 1. Рекомендации по коррекции дозы ББ при ОДХСН в первые 48ч

Параметры	АД			ЧСС		Калий крови		Креатинин мкмоль	
	>100	85–100	<85	50–60	<50	<3,5	>5,5	<2,5	>2,5
Доза ББ	ОД	ББсн / ББО	ББО	ББсн	ББО	ОД	ОД	ОД	ОД

Примечание: ББ — бета-блокатор, ОД — ранее применяемая доза ББ в таблетках, ББсн — снижение дозы, ББО — отмена ББ.

После стабилизации гемодинамики рекомендовано возобновить или начать прием ББ с титрованием доз до целевых или максимально переносимых. При ХСН с ФВЛЖ < 40 % ББ комбинируют с ингибиторами ангиотензин превращающего фермента (иАПФ) или антагонистами рецепторов ангиотензина II (АРА) (сакубитрил/валсартан) и альдостерона (спиронолактон, эплеренон). Для устранения неблагоприятных эффектов ББ при ОДХСН, приводящих к гипотонии и гипоперфузии, рекомендовано введение левосимендана (сердечный гликозид, который связывается с тропонином сердца, повышает силу сокращений, приводит к расширению артериол и коронарных сосудов с ростом ЧСС, ударного объема и сердечного выброса) вместо добутамина и допамина [11]. При наличии противопоказаний к применению ББ для контроля ЧСС используют дигоксин, амиодарон и блокаторы кальциевых каналов. Дигоксин рекомендуется при фибрилляции или трепетании предсердий и ЧСС > 110, когда восстановление синусового ритма невозможно или не оправдано. Антагонисты кальция рекомендованы при ОДХСН с сохраненной ФВЛЖ (> 50 %) при абсолютных противопоказаниях к ББ [11; 13].

При ОДХСН проводят профилактику тромбоэмболических осложнений препаратами гепарина или ингибитором фактора Ха — синтетическим полисахаридом фондапаринуксом (Арикстра). Наркотики используют при болях, одышке и возбуждении. Введение негликозидных инотропов рекомендуется при ОДХСН с АДсист.< 90 мм рт. ст. или при гипоперфузии без признаков гиповолемии. Вазопрессоры (норадреналин) вводят при ОДХСН с шоком, сохраняющимся при инфузии инотропных средств [11].

После купирования признаков ОДХСН с целью улучшения выживаемости в терапию ХСН рекомендовано включать ББ, ингибитор натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (иНГЛТ-2), АА (спиронолактон) и антагонисты рецепторов ангиотензина II (АРА II) (сакубитрил / валсартан). В качестве альтернативных вариантов рассматривают применение иАПФ и АРА II. При этом, подбирая ББ, учитывают особенности их фармакологического действия. Так, бисопролол у пожилых чаще вызывает брадикардию, а карведилол снижает объем форсированного выдоха [11].

Место бета-блокаторов в современной терапии ХСН и ОДХСН.

Впервые бета-блокатор (пропранолол) был включён в протокол патогенетического лечения ХСН в 1975 году. С 1999 года ББ были внесены в национальные рекомендации лечения ХСН в США, стран Европы и России. В 2004 году Европейское кардиологическое общество разработало схемы использования различных ББ [19]. За последние 20 лет рандомизированные исследования эффективности ББ проводились у клинически стабильных пациентов без ОДХСН, а наличие тяжёлой ХСН, шока и брадикардии считают противопоказанием к терапии ББ [13; 26; 31].

На данный момент признано, что длительная гиперактивация САС при ХСН из компенсаторной реакции превращается в патологическую и усугубляет СН. Спектр негативных эффектов гиперактивации САС при ХСН включает дисфункцию и гибель кардиомиоцитов (некроз и ускорение апоптоза), ухудшение гемодинамики, снижение плотности и аффинности β -адренорецепторов, тахикардию, гипертрофию миокарда, провокацию аритмий и ишемии миокарда (за счет тахикардии, гипертрофии и вазоконстрикции), что открывает возможность патогенетического применения ББ. Основные эффекты ББ — снижение ЧСС и сократимости миокарда, уменьшение возбудимости водителя ритма, замедление скорости проведения атриовентрикулярного (АВ) соединения, снижение порога спонтанной деполяризации эктопических водителей ритма. Они подавляют секрецию ренина в почках, снижая активность ренин-ангиотензиновой системы. Антиишемический эффект ББ обусловлен снижением ЧСС, удлинением диастолы и времени коронарной перфузии, снижением сократимости миокарда и АД. ББ оказывают антиоксидантный эффект, улучшая метаболизм миокарда, улучшают функцию барорецепторов, приводят к уменьшению размера полости и росту ФВЛЖ. Также они ингибируют апоптоз кардиомиоцитов и снижают агрегацию тромбоцитов [4; 25].

Современные ББ могут иметь β 1-селективность (кардиоселективность), симпатомиметическую активность, дополнительные сосудорасширяющие свойства, различную способность растворяться в жирах и продолжительность действия [9]. На данный момент выделяют три поколения ББ. К первому поколению относят пропранолол и тимолол — неселективные препараты без дополнительных свойств. Для пропранолола описан эффект «обратного агонизма» — устраняет активное состояние рецептора с отрицательными хронотропным и инотропным эффектами. Ко второму поколению относят кардиоселективные ББ без дополнительных свойств: метопролол, атенолол и бисопролол. Третье поколение включает неселективные ББ — буциндолол, лабеталол и карведилол, с эффектом периферической вазодилатации за счёт умеренного антагонизма по отношению к α -адренорецепторам сосудов. Буциндолол обладает прямым вазодилатирующим действием и «обратным агонизмом». У карведилола выраженное антиоксидантное действие, которое используют при нарушениях коронарного кровотока [2; 20].

Неселективные препараты 1 поколения плохо переносятся при тяжёлой ХСН, вызывая брадикардию, спазм сосудов, снижение сердечного выброса. Препараты 2 поколения (бисопролол, метопролол, атенолол) кардиоселективны и влияют на сердечный индекс в меньшей степени. Препараты 3 поколения (карведилол, буциндолол) — селективные и неселективные — снижают общее периферическое сопротивление (ОПСС) и способствуют росту сердечного индекса. На данный момент нет доказанных эффектов селективных ББ при ОДХСН, но в исследовании COPERNICUS (2001) было получено снижение 8-недельной смертности при лечении карведилолом ХСН со сниженной ФВЛЖ [20; 33].

Основные клинические эффекты бета-блокаторов при ХСН.

С начала XXI века были проведены ряд многоцентровых исследований по изучению эффектов применения ББ при ХСН, но в основном в их ходе были получены положительные результаты выживаемости и проведена оценка уровня целевой дозы препаратов или их ком-

бинаций с другими средствами. Так, в исследование CIBIS I был включен 641 больной ХСН с ФВЛЖ < 40 %, которые в течение 2 лет получали бисопролол (Конкор) в дозе 1,25 или 5 мг/сут., либо плацебо. В группе бисопролола снизилась частота повторной госпитализации, отмечено снижение смертности при ХСН без инфаркта миокарда на 47 % ($p < 0,01$) и при ЧСС более 80 в минуту — на 42 % ($p = 0,05$). На фоне приёма бисопролола через 5 месяцев отмечали достоверный рост ФВЛЖ ($+4,6 \% \pm 6,5 \%$) по сравнению с плацебо ($0,04 \pm 5,5 \%$) ($p < 0,001$). Смертность в первые 5 месяцев терапии бисопрололом составила 8 %, а в группе плацебо — 15 % [12].

Результаты исследований CIBIS II с бисопрололом и MERIT-HF с метопрололом оказались сходными по снижению общей смертности (на 34 %), сердечно-сосудистой (на 29 % и 38 %) и внезапной смертности (на 44 % и 41 %), а также летальности при ОДХСН (на 36 %). Исследование CIBIS II включало 2647 больных с ХСН III–IV ФК и ФВЛЖ < 35 % в течение 1,3 года. В группе Конкора было получено достоверное снижение внезапной смерти (Конкор 4 %, плацебо 6 %) и смерти от неизвестных причин (Конкор 2 %, плацебо 4 %) [4; 12].

В исследование CIBIS III (2002–2005) вошли 1010 пациентов с ХСН и ФВЛЖ < 35 %. Целью исследования было определение наиболее эффективного подхода к лечению ХСН комбинацией ББ (бисопролол) и иАПФ (эналаприл). В исследуемой группе лечение начинали с ББ, к которому добавляли иАПФ, а в группе сравнения применяли обратную схему и оценивали эффекты снижения смертности [12]. На ранней стадии ХСН (до 1 года) отмечается наиболее высокий риск внезапной смерти за счёт нестабильности миокарда и аритмии после инфаркта или ишемической болезни сердца (ИБС) на фоне активации САС, а на поздних стадиях ХСН (более 1 года) показатель смертности растёт за счёт её прогрессирования. Результаты исследования **CIBIS III** показали, что ББ улучшают выживаемость (ББ 88 %, иАПФ 83 %), снижают частоту госпитализаций (ББ 70 %, иАПФ 75 %), приводят к росту ФВЛЖ (ББ- ФВЛЖ = 38 %, иАПФ- ФВЛЖ = 32 %) на ранних стадиях ХСН и снижают риск внезапной кардиальной смерти. Но на поздних стадиях ХСН они требуют сочетания с иАПФ для достижения положительного эффекта терапии. По результатам исследований были определены показания к стартовой терапии ББ — тахикардия, перенесённый инфаркт, аритмии и хроническая почечная недостаточность (ХПН), а для стартовой терапии иАПФ — брадикардия и ХОБЛ [12].

У пациентов с тяжелой СН без гипоперфузии на фоне гиперактивации САС её блокада может сопровождаться побочными эффектами в виде брадикардии, гипотонии и ишемии миокарда. Но как показали исследования MERIT-HF (Metoprolol CR/XL Randomized Intervention Trial in Congestive Heart Failure, 1999) и COPERNICUS (Carvedilol Prospective Randomized Cumulating Survival, 2002), раннее начало лечения и титрование дозы ББ в стационаре переносится хорошо и вызывает минимальные побочные действия, а клинический эффект первых недель лечения, как правило, аналогичен долгосрочному [25]. Исследования MERIT-HF, CIBIS-II и COPERNICUS также выявили достоверное снижение смертности при ХСН у пациентов, которые принимали ББ во время стабильной фазы. Исследования Принс К.В. и соавторов (2015) показали, что сохранение терапии ББ на фоне ОДХСН снижает уровень смертности и повторных госпитализаций, в отличие от последствий отмены ББ или их отсутствия их в предшествующей терапии. При ретроспективном исследовании СОМЕТ (Европейское исследование карведилола и метопролола, 1996–1999) снижение дозы ББ на фоне ОДХСН приводило к росту смертности, которая не менялась после коррекции терапии [10; 17; 26; 30].

При ОДХСН с нарушениями гемодинамики и гипоперфузией остаётся вопрос возможности терапии или отмены ББ. Как показали результаты двух ретроспективных исследований, отмена ББ у пациентов, нуждающихся в инотропной поддержке, приводит к ишемии миокарда, тяжелой аритмии и ухудшению состояния. Отмена ББ на фоне милринона, добу-

тамина или левосимендана ведёт к росту смертности, а назначение ББ после компенсации ОН улучшает показатели гемодинамики и сократимости миокарда [14; 21]. Ретроспективный анализ случаев ОДХСН в исследовании DOREMI (добутамин в сравнении с милриноном) (Франция, 2017–2020) показал, что применение ББ у 47,9 % больных за 24 часа до развития кардиогенного шока снижало смертность на фоне введения инотропов [16].

Ряд исследователей отмечают сложности терапии ББ в стадии ОДХСН, когда растёт вероятность значимых отрицательных инотропных эффектов с ухудшением гемодинамики [15]. Гемодинамические реакции на инотропы меняются при терапии ББ и требуют подбора средств для восстановления перфузии тканей. Так, добутамин является агонистом β_1 - и β_2 -рецепторов, и на фоне терапии ББ эффект его применения снижается. Милринон и левосимендан не стимулируют β -рецепторы, их инотропный эффект увеличивает ударный объём за счёт снижения ОПСС и конечного диастолического давления в левом желудочке без изменения ЧСС. Исследования показали, что приём ББ не влияет на клинический эффект левосимендана, а разница между эффектом милринона и добутамина оказалась незначительной [16; 18].

При ретроспективном исследовании SURVIVE (2004–2007) по сравнению с добутамином левосимендан показал эффективность в снижении смертности при СН на фоне терапии ББ к 6 месяцам до 26 % (левосимендан) и 28 % (добутамин) с относительным риском (ОР) — 0,91 (95 % ДИ 0,74–1,13). Смертность на 31-е сутки была 12 % (левосимендан) и 14 % (добутамин) с ОР 0,85 (95 % ДИ 0,63–1,15). А смертность на 5-е сутки составила 4,4 % (левосимендан) и 6 % (добутамин) с ОР 0,72 (95 % ДИ 0,44–1,16) [27]. Также ослабление эффекта добутамина было отмечено при терапии карведилолом, что указывает на его возможный эффект ингибирования фосфодиэстеразы [28].

Согласно заявлению Консенсуса экспертов SCAI (2019) при СН с гипоперфузией и нестабильной гемодинамикой и при синдроме внезапной смерти на фоне рецидивирующих желудочковых аритмий необходима отмена ББ с заменой на амиодарон и лидокаин. Но подчеркнута, что при компенсированном шоке без гипоперфузии (шок В по шкале SCAI) (АД < 90 мм рт. ст., ЧСС > 100) следует произвести снижение дозы ББ. В тех случаях, когда до развития кардиогенного шока не было терапии ББ препаратом первой линии предложен добутамин (активирует β -рецепторы). При наличии предшествующей терапии ББ предложено использовать левосимендан или ингибиторы фосфодиэстеразы, а при их неэффективности вводить добутамин в максимальных дозах. При выборе препаратов следует учитывать свойства применявшихся ББ, а также состояние гемодинамики и возможные побочные действия (аритмия, гипотония, брадикардия) [14].

Принципы возобновления терапии бета-блокаторами после отмены.

В последние десятилетия, согласно клиническим рекомендациям (2017, 2020) и решению консенсуса кардиологов (2019), терапию ББ прерывают или снижают дозу при наличии выраженной брадикардии, атриовентрикулярных блокад высокой степени, гипотонии и гипоперфузии. При этом после клинической стабилизации, коррекции гиповолемии, гипоперфузии, показателей гемодинамики и отмены вазоактивных средств через 24–48 часов следует начать титрование ББ [2; 8; 14]. Терапию возобновляют с минимальной дозы с учётом переносимости препаратов из-за возможной декомпенсации СН, появления застоя, гипоперфузии и шока. Контроль давления и объёма крови оценивают по результатам осмотра, выявляя одышку и ортопноэ, хрипы в лёгких, асцит или периферические отёки. Оценивают в динамике гематокрит, натрийуретические пептиды и маркеры функции почек или печени. Трансторакальная эхокардиография (ТТЭ) позволяет оценить давление наполнения левого желудочка, а УЗИ позволяет выявить отёк лёгких [8; 17]. Гипоперфузию выявляют по симптомам наполнения капилляров, пятнистости кожи, спутанности сознания в сочетании с измерением напряжения кислорода в центральной вене (PvO₂), уровнем лактата, градиентом

давления CO_2 в венозной и артериальной крови, транскутанной (бесконтактной) термометрии. Терапию ББ следует начинать при стабильной гемодинамике и в отсутствие брадикардии. При этом относительным противопоказанием к ББ является гипотония [14].

Необходимость инотропной терапии СН является одним из критериев исключения в рандомизированных исследованиях, которые показали снижение смертности при терапии ББ. При этом комбинация инотропов с ББ даёт лучшую переносимость последних и облегчает повышение их дозы до целевой [17]. Гаттис В.А. и соавт. (2003) обратили внимание, что отмена ББ на фоне применения инотропного средства милринон при ОДХСН повышала риск смерти через 60 суток до 6,48 (95 % ДИ 1,75–23,98), а в первые 30 суток риск смерти составил 1,47 (95 % ДИ 0,56–3,9) [21]. Эффективность использования ББ ультракороткого действия (ландиолол) при кардиогенном шоке считается неочевидной, он оказывает минимальное влияние на сердечную функцию, но полезен как препарат для переходного этапа перед назначением обычных ББ. При тяжёлой ХСН с низкой ФВЛЖ, когда необходим быстрый контроль наджелудочковых аритмий, применение ландиолола не рекомендовано. При этом применение дигоксина способно компенсировать отрицательные эффекты ББ на начальном этапе, особенно при фибрилляции предсердий [14].

На данный момент рекомендуют при устранении клиники шока и перерыве в лечении ББ до 3 суток возобновлять терапию ББ в ранее получаемой дозе. При сроках отмены ББ до 4–7 суток их начальная доза должна составлять 1/2 от ранее получаемой. При сроках отмены ББ более 7 суток начало терапии производят методом титрования с 1/2–1/3 низкой терапевтической дозы с увеличением 1 раз в 1–2 недели под контролем АД, массы тела (для ранней диагностики отёков — рост на 2–3 кг в неделю) и оценки функции почек по уровню мочевины и креатинина [2; 4; 11].

Действие ББ в начале терапии может быть двухфазным, и возможно развитие брадикардии, гипотонии и отёков. При этом уровень натрийуретических пептидов позволяет оценить эффект терапии ХСН и отражает процессы обратного ремоделирования миокарда. При этом на начальном этапе терапии низкие дозы ББ 2–3 поколений не приводят к значимому снижению минутного объема, а их высокие дозы повышают риск отёка легких и шока [22].

В публикациях Хабера Г.Л. (1993), Галла С.А. (1995), Кукеса В.Г. (2005) для снижения риска декомпенсации ХСН в период титрования дозы ББ рекомендовано использовать препараты с «обратным агонизмом» и умеренной вазодилатацией, которые нивелируют отрицательное инотропное действие ББ. Гемодинамическое действие пропранолола (1 поколение), метопролола (2 поколение), буциндолола и карведилола (3 поколение) отличается незначительное негативное влияние на сердечный индекс. При ХСН непереносимость этих средств составляет от 4 % (3 поколение), 8 % (2 поколение) до 15 % (1 поколение) [4; 20; 24]. После коррекции гипоперфузии при ОДХСН приём всех препаратов терапии ХСН можно начинать одновременно, а применение ББ в качестве первого нейрогуморального антагониста безопасно и эффективно [34].

У нестабильных пациентов после устранения гипоперфузии считают безопасным применение ББ и иАПФ с интервалом в 24–48 часов. При наличии фибрилляции предсердий назначению ББ должно предшествовать определение причины аритмии и оценка её влияния на развитие ОДХСН. Декомпенсацию ХСН после введения ББ можно смягчить путём одновременного назначения ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа, и сейчас это считают потенциальным направлением будущих исследований [23].

Заключение.

Современные аспекты лечения ХСН и ОДХСН строятся на патогенетических принципах и включают широкий спектр лекарственных средств, действующих на ключевые звенья развития патологии. Применение ББ позволяет улучшить течение и прогноз ХСН. Согласно современным рекомендациям Европейского общества кардиологов, при ОДХСН без гипо-

перфузии следует продолжить прием ББ, избегая колебания доз при возобновлении терапии. Снижение дозы ББ требуют: рефрактерная застойная СН, тяжёлая брадикардия, гемодинамическая нестабильность без гипоперфузии, тяжёлая недостаточность правого желудочка и почечная недостаточность. При СН с гипоперфузией и нестабильной гемодинамикой и при синдроме внезапной смерти на фоне рецидивирующих желудочковых аритмий необходима отмена ББ с заменой на амиодарон и лидокаин. После стабилизации состояния следует в максимально ранние сроки возобновить терапию ББ в прежней дозе или начать приём ББ в стационаре с титрованием дозы до целевого уровня на амбулаторном этапе. При этом знание основ фармакологии ББ, эффектов отмены и клинических особенностей на начальных этапах терапии и их грамотное применение необходимо всем специалистам, которые занимаются лечением полипатологии и коморбидных патологий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнов А.Г., Драгунов Д.О., Арутюнов Г.П. и др. Первое открытое исследование синдрома острой декомпенсации сердечной недостаточности и сопутствующих заболеваний в Российской Федерации. Независимый регистр ОРАКУЛ-РФ // Кардиология. 2015. Т. 55. № 5. С. 12–21. DOI 10.18565/cardio.2015.5.12-21.
2. Гиляревский С.Р., Орлов В.А. Практические рекомендации по применению бета-адреноблокаторов у больных с хронической сердечной недостаточностью // Российский кардиологический журнал. 1998. №3. С. 14–23.
3. Закиев В. Д., Воробьёва Н. М., Малая И.П., Гвоздева А.Д. и др. Бета-блокаторы при хронической сердечной недостаточности с сохранной фракцией выброса левого желудочка: возможен ли депрескрайбинг? // Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2023. Т.19(6). С. 607–613 DOI 10.20996/1819-6446-2023-2987.
4. Кукуес В.Г., Сычев Д.А. Клиническая фармакология В-адреноблокаторов // РМЖ. 2005. №14. С. 9–32.
5. Ларина В.Н., Барт Б.Я., Вартамян Е.А. Факторы, влияющие на декомпенсацию хронической сердечной недостаточности у лиц пожилого возраста // Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2013. Т. 9, № 1. С. 15–24. DOI 10.20996/1819-6446-2013-9-1-15-24.
6. Леонова М.В. Европейский консенсус применения диуретиков при хронической сердечной недостаточности 2019 года // Медицинский Совет. 2020. №4. С. 12–21. DOI 10.21518/2079-701X-2020-4-12-21.
7. Мареев В.Ю., Арутюнов Г.П., Асташкин Е.И. и др. Острая декомпенсированная сердечная недостаточность. Согласованная позиция российских экспертов – 2014 // Журнал Сердечная Недостаточность. 2014. Т. 15, № 5. С. 321–336.
8. Полушин Ю. С., Багненко С. Ф., Терещенко С. Н. Рекомендации по ведению пациентов с острой сердечной недостаточностью на догоспитальном и госпитальном этапах оказания медицинской помощи (часть 2) // Неотложная кардиология. 2017. № 1. С. 34–59.
9. Сидоренко Б.А., Затеищikov Д.А., Евдокимова М.А. б-адреноблокаторы в практике кардиолога: место бисопролола // РМЖ. 2005. №1. С. 775–779.
10. Смирнова Е.А., Седых Е.В. Острая декомпенсация сердечной недостаточности. Актуальные вопросы эпидемиологии, диагностики, терапии // Наука молодых — Eruditio Juvenium. 2021. Т. 9, №2. С. 289–300. DOI 10.23888/ НМЖ202192289-300.
11. Терещенко С.Н., Жиров И.В., Ускач Т.М. и др. Клинические рекомендации Евразийской ассоциации кардиологов (ЕАК) / Национальное общество специалистов по заболеваниям миокарда и сердечной недостаточности (НОИСН) по диагностике и лечению хронической сердечной недостаточности // Евразийский кардиологический журнал. 2020. Т. 3, №6. С. 76–79. DOI 10.38109/ 2225-1685-2020-3-6-76.
12. Упницкий А.А. Исследования с бисопрололом при хронической сердечной недостаточности: CIBIS, CIBIS II и CIBIS III // Качественная клиническая практика. 2008. №2. С. 13–21.

13. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2020 // Российский кардиологический журнал. 2020. Т. 25, №11. С. 4083. DOI 10.15829/1560-4071-2020-4083.
14. Baran D.A., Grines C.L., Bailey S. et al. SCAI clinical expert consensus statement on the classification of cardiogenic shock: This document was endorsed by the American College of Cardiology (ACC), the American Heart Association (AHA), the Society of Critical Care Medicine (SCCM), and the Society of Thoracic Surgeons (STS) in April 2019 // Catheter Cardiovasc Interv. 2019. V. 94(1). P. 29–37. DOI 10.1002/ccd.28329.
15. Bueno H. Acute heart failure in Spain: certainties and uncertainties // Emergencias. 2015. V. 27(1). P. 7–8.
16. Di Santo P., Mathew R., Jung R.G. et al. Impact of baseline beta-blocker use on inotrope response and clinical outcomes in cardiogenic shock: a subgroup analysis of the DOREMI trial // Crit Care. 2021. V. 10. №25(1). P. 289–296. DOI 10.1186/s13054-021-03706-2.
17. Expert consensus document on β -adrenergic receptor blockers. The Task Force on Beta-Blockers of the European Society of Cardiology. Task Force Members, Jose Lopez-Sendon, Karl Swedberg, John McMurray et al. // Eur. Heart J. 2004. V. 25. P. 1341–1362.
18. Follath F., Cleland J.G., Just H. et al. Efficacy and safety of intravenous levosimendan compared with dobutamine in severe low-output heart failure (the LIDO study): a randomised double-blind trial // Lancet. 2002. №360(9328). P. 196–202. DOI 10.1016/s0140-6736(02)09455-2.
19. Franco J., Formiga F., Corbella X. et al. De novo acute heart failure: Clinical features and one-year mortality in the Spanish nationwide Registry of Acute Heart Failure // Medicina Clinica. 2019. V. 152, № 4. P. 127–134. DOI 10.1016/j.medcli.2018.05.012.
20. Frishman W.H. Carvedilol // N. Engl. J. Med. 1998. V. 339. P. 1759–1765. DOI 10.1056/NEJM199812103392407.
21. Gattis W.A., O'Connor C.M., Leimberger J.D. et al. Clinical outcomes in patients on beta-blocker therapy admitted with worsening chronic heart failure // Am. J. Cardiol. 2003. V. 91(2). P. 169–174. DOI 10.1016/s0002-9149(02)03104-1.
22. Gottlieb S.S., Fischer M.L., Kekshus J. et al. Tolerability of β -blocker administration and titration in a randomized trial of metoprolol CR/XL in congestive heart failure (MERIT-HF) // Circulation. 2002. V. 105. P. 1182–1188. DOI 10.1161/hc1002.105180.
23. Javaloyes P., Miró Ò., Gil V. et al. Clinical phenotypes of acute heart failure based on signs and symptoms of perfusion and congestion at emergency department presentation and their relationship with patient management and outcomes // European Journal of Heart Failure. 2019. V. 21, № 11. P. 1353–1365. DOI 10.1002/ejhf.1502.
24. Hall S.A., Cigarroa C.G., Marcoux L. et al. Time course of improvement in left ventricular function, mass and geometry in patients with congestive heart failure treated with beta-adrenergic blockade // J. Am. Coll. Cardiol. 1995. V. 25. P. 1154–1161. DOI 10.1016/0735-1097(94)00543-y.
25. Lowes B.D., Gilbert E.M., Abraham W.T. et al. Myocardial gene expression in dilated cardiomyopathy treated with beta-blocking agents // N. Engl. J. Med. 2002. V. 346. P. 1357–1365. DOI 10.1056/NEJMoa012630.
26. McDonagh T.A., Metra M., Adamo M. et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure // Eur. Heart J. 2021. V. 21, №42(36). P. 3599–3726. DOI 10.1093/eurheartj/ehab368.
27. Mebazaa A., Nieminen M.S., Filippatos G.S. et al. Levosimendan vs. dobutamine: outcomes for acute heart failure patients on beta-blockers in SURVIVE // Eur. J. Heart Fail. 2009. V. 11(3). P. 304–311. DOI 10.1093/eurjhf/hfn045.
28. Metra M., Nodari S., D'Aloia A. et al. Beta-blocker therapy influences the hemodynamic response to inotropic agents in patients with heart failure: a randomized comparison of dobutamine and enoximone before and after chronic treatment with metoprolol or carvedilol // J. Am. Coll. Cardiol. 2002. V. 2, №40(7). P. 1248–1258. DOI 10.1016/s0735-1097(02)02134-4.
29. Metra M., Torp-Pedersen C., Cleland J.G. et al. Should beta-blocker therapy be reduced or withdrawn after an episode of decompensated heart failure? Results from COMET // Eur. J. Heart Fail. 2007. V. 9(9). P. 901–909. DOI 10.1016/j.ejheart.2007.05.011.

30. Prins K.W., Neill J.M., Tyler J.O. Effects of Beta-Blocker Withdrawal in Acute Decompensated Heart Failure: A Systematic Review and Meta-Analysis // JACC Heart Fail. 2015. №3(8). P. 647–653. DOI 10.1016/j.jchf.2015.03.008.
31. Teixeira A., Arrigo M., Tolppanen H. et al. Management of acute heart failure in elderly patients // Archives of Cardiovascular Diseases. 2016. V. 109, № 6-7. P. 422–430. DOI 10.1016/j.acvd.2016.02.002.
32. Virani S.S., Alonso A., Benjamin E.J. et al. Heart Disease and Stroke Statistics-2020 Update: A Report From the American Heart Association // Circulation. 2020. V. 141, № 9. P. 139–596. DOI 10.1161/CIR.0000000000000757.
33. Waagstein F. Beta-blokers in congestive heart failure: the evolution of a new treatment concept—mechanism of action and clinical implication // J. Clin. BASIC Cardiol. 2002. V. 5. P. 215–223.
34. Willenheimer R., Veldhuisen van, Silke B. et al. Effect on survival and hospitalization of initiating treatment for chronic heart failure with bisoprolol followed by enalapril, as compared with the opposite sequence: results of the randomized Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study (CIBIS) III // Circulation. 2005. №112(16). P. 2426–2435. DOI 10.1161/CIRCULATIONAHA.105.582320.

Поступила в редакцию: 06.01.2026

Принята в печать: 16.02.2026

© Бархатова Н. А., Бархатова Е. И., 2026.